

Assistant: R.B.Xasanova
“TIQXMMI” MTUning Qarshi irrigatsiya va
agrotexnologiyalar instituti
+99890 720 88.74.
xasanovarayxon9@gmail.com

Sun'iy intellektning raqamli iqtisodiyotga ta'siri

Annotatsiya. Ushbu maqola Sun'iy intellektning iqtisodiy salohiyati hamda uning raqamli iqtisodiyotga ta'siri, ishlab chiqarishga ta'sirini yoritib berishga bag'ishlangan. Maqola maqsadi iqtisodchilarga, jumladan, yosh iqtisodchilarga Sun'iy intellektning firmalar, korxonalar va mamlakatlarga ta'sirini yoritib berish. Sun'iy intellektning qayta taqsimlash funksiyalarini tushuntirish va bularning siyosiy natijalarini ko'rsatib berishdan iborat.

Kalit so'zlar. Raqamli iqtisodiyot, Sun'iy intellekt, raqamli iqtisodiyot modeli, bozor tendentsiyalari, Sun'iy intellektning sanoat ilovalari, biznes jarayonlarini o'zgartirish

Abstract. This article is devoted to showcasing the economic potential of artificial intelligence and how it will affect the production and economy of the digital world. The article's objective is to educate economists—particularly young economists—about the effects of artificial intelligence on businesses, organizations, and nations. This article explains artificial intelligence's redistributive capabilities and illustrates how they affect politics.

Key words. Digital Economy, Artificial Intelligence, Digital Economy Model, Market Trends, Industrial Applications of Artificial Intelligence, Business Process Transformation

Kirish. Ma'lumki, raqamli iqtisodiyot butun davlat tizimi, iqtisodiyot, yangi biznes modellari va to'rtinchi sanoat inqilobining asosi hisoblanadi. Iqtisodiyotning yangi bosqichi bo'lgan raqamli iqtisodiyot —Sun'iy intellekt (AI) atamasi bilan shakllandi. Sun'iy intellekt bu katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qiluvchi, o'rganuvchi va yechim taklif qiluvchi avtonom tizimdir va u o'zini o'zi optimallashtirish qobiliyatiga ega. Sun'iy intellekt texnologiyasi yarim asrdan ko'proq vaqt davomida tadqiq qilingan. Ilm-fanning ushbu sohasini rivojlantirish jarayonida IT sohasining bunday istiqbolli sohasiga qiziqish ilmiy yutuqlarga va sun'iy intellekt qo'llanilishining amaliy yo'nalishlarining rivojlanishiga olib keldi. So'nggi 10 yil ichida ushbu texnologiyaning tarkibiy qismlarini takomillashtirishda ko'plab muhim yutuqlarga erishildi va IT bozori sun'iy intellektdan yangi foydalanish imkoniyatlarini aniqladi. Bizning maqsadimiz AIning keng qamrovli iqtisodiyotga ta'sirini va zaruratini aniqlash. Buning uchun asosiy o'lchovlar sifatida:[1]

- AIning rivojlanishi, uning texnologik imkoniyat va cheklovlari
- AI qanday vaziyatlarda qachon qo'llash kerak
- AI qo'llanishi natijalari

Tadbirkorlik sub'ektlari raqobatbardoshlikni saqlash va o'zlarining quyi tizimlarini rivojlantirish uchun ushbu vositadan foydalanishlari kerak, bu esa davlatlarni iqtisodiyotni rag'batlantirish, geosiyosiy pozitsiyalarini mustahkamlash va aholi turmush darajasini oshirish uchun texnologik poygaga qo'shilishga undaydi. Raqamlashtirish jarayoni esa bu poygani yanada tezlashtirdi.[2]

Ko'pchilik sun'iy intellekt samaradorlik va iqtisodni oshirishiga ishonadi. Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali u qaror qabul qilish jarayonini sezilarli darajada yaxshilaydi, ishlar samaradorligini oshiradi va ma'lumotlar soni. Shuningdek, u yangi bozorlar, sanoat tarmoqlari, mahsulotlar va xizmatlarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin, bu esa iste'molchilar talabini oshiradi va yangi daromad manbalarini ochadi. Biroq, sun'iy intellekt jamiyat va iqtisodiyotga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ba'zilar bu super kompaniyalar, boylik va bilim markazlarining paydo bo'lishiga olib kelishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda, bu esa butun iqtisodiyot uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin.[3]

Bundan tashqari, texnologiya boy va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi tafovutni kengaytirishi va o'ziga xos iste'dodlarga ega bo'lgan odamlarga bo'lgan ehtiyojni oshirishi va bir vaqtning o'zida boshqalarni keraksiz qilishi mumkin. Bundan tashqari, bu rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi malakalar tafovutini kengaytirishi va ayrim turdagi xodimlarga talabni oshirishi va boshqalarni siqib chiqarishi mumkin, bu mehnat bozoriga chuqur ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mutaxassislar bundan ham ehtiyot bo'lishadi, chunki bu tengsizlikning kuchayishiga, ish haqining pasayishiga va soliq bazasining kamayishiga olib kelishi mumkin. Davlatlar o'ylangan siyosat salbiy ta'sirlarni cheklab, sun'iy intellektning o'sishiga yordam berishi mumkin.[4]

Metodologiya va materiallar

Tadqiqotda ikkilamchi ma'lumotlarning tahlili o'tkazildi. So'nggi paytlarda neyron tarmoqlardan foydalanishga asoslangan sun'iy intellektni rivojlantirishda va ayniqsa qo'llanilishida ta'sirchan sakrash kuzatildi. Nutq, tasvir va yuzni aniqlash kabi muammolarni hal qilishda katta natijalarga erishildi. Ushbu texnologiyalar inson miyasining ishini qo'pol ravishda nusxalashga asoslangan va har doim ham kutilgan natijalarni bermaydi. Ilm-fan uchun vazifa AI qanday ishlashini tushunishdir.

Texnologiyalar ko'pincha ularning ishlarining barcha tafsilotlarini tushunishimizdan oldin ishlay boshlaydi. Tadqiqotlarning aksariyati AIning iqtisodiy ta'siri sezilarli bo'lishini ta'kidlaydi. —Accenture konsalting kompaniyasi tomonidan olib borilgan va jami jahon iqtisodiy ishlab chiqarishining 0,5% dan ortig'ini tashkil etuvchi 12 ta sanoatlashgan iqtisodiyotni qamrab olgan tadqiqotga ko'ra, 2035 yilga kelib sun'iy intellekt yillik global iqtisodiy o'sish

sur'atlarini to'rt barobar oshirishi mumkin. Ushbu o'sish AI tomonidan uchta asosiy usulda ta'minlanadi.[5]

Birinchi, bu mehnat unumdorligining sezilarli o'sishiga (40% gacha) olib keladi, bu esa ishchi kuchi bilan bog'liq vaqtni boshqarishni yanada samaraliroq qilishning ilg'or texnologiyalari natijasida yuzaga keladi.

Ikkinchi, sun'iy intellekt muammoni hal qilish va o'z-o'zini o'rganish qobiliyatiga ega bo'lgan yangi virtual ishchi kuchini ishlab chiqadi, bu qog'ozda "aqli avtomatlashtirish" deb nomlanadi.

Uchinchi, iqtisodiyot innovatsiyalarning tarqalishidan foyda oladi, bu esa turli sohalarga ta'sir qiladi va yangi daromad manbalarini ochadi. Korxonalar ushbu kuchli hodisalar tomonidan berilgan imkoniyatlarni maksimal darajada oshirish strategiyalarini kashf etishga intilmoqda va xodimlar AI ularning ishlari va daromadlari uchun nimani anglatishini ko'proq qiziqirmoqda.

Sun'iy intellekt (AI) texnologiyalari sanoatni inqilob qilish va muhim global muammolarni hal qilishga yordam berishi mumkinligi haqida keng tarqalgan kelishuv mavjud. Keng miqyosli kompilyatsiya va foydali ma'lumotlarni almashish tez o'sib borayotgan qayta ishlash quvvati va ulanish tufayli mumkin bo'ldi va bu har qachongidan ham ko'proq foydalanish mumkin. Bu AI texnologiyasiga turtki berdi. Shunisi e'tiborga loyiqki, 2010 va 2015 yillar oralig'ida AI patentlari soni yiliga o'rtacha 6% ga oshdi, bu boshqa patentlar uchun kuzatilgan o'rtacha yillik o'sish sur'atidan tezroqdir (1-rasmga qarang).

PricewaterhouseCoopers (PwC) hisobotiga ko'ra, sun'iy intellektning ortib borayotgan rivojlanishi va o'zlashtirilishi 2030 yilga borib global yalpi ichki mahsulotning 14 foizgacha (15,7 trillion AQSh dollari ekvivalenti) o'sishiga olib kelishi mumkin. Buyumlar interneti (IoT) ma'lumotlari. Mavjud "Odamlar Interneti" tomonidan yaratilgan ma'lumotlardan bir necha baravar yuqori bo'lishi kutilmoqda, bu raqamli inqilobning keyingi to'lqinini ochishga yordam beradi, deyiladi gazetada. Bu standartlashtirishni rivojlantiradi, bu esa avtomatlashtirishning kuchayishiga olib keladi, shu bilan birga tovarlar va xizmatlarni shaxsiylashtirishni rivojlantiradi. PwC ma'lumotlariga ko'ra, sun'iy intellekt dunyo iqtisodiyotiga ta'sir qilishning ikkita asosiy usuli mavjud.[6]

Figure 1 – AI patents worldwide, 2000-2015

Birinchi gipoteza shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt qisqa muddatda muntazam operatsiyalarni avtomatlashtirish orqali unumdorlikni oshiradi, bu esa ishlab chiqarish va transport kabi kapitalni ko'p talab qiladigan tarmoqlarga ta'sir qilishi kutilmoqda. Robototexnika va haydovchisiz mashinalar kabi texnologiyalardan keng foydalanish buning bir qismi bo'ladi. Hozirgi xodimlarini to'ldirish va qo'llab-quvvatlash uchun sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanadigan korxonalar samaradorlikni oshiradi. Yordamchi, avtonom va kengaytirilgan razvedkaga asoslangan dasturiy ta'minot, tizimlar va mashinalarga sarmoya kiritilishi natijasida ishchi kuchi o'z vazifalarini yaxshiroq va samaraliroq bajarishi mumkin edi. Bu, shuningdek, ishchi kuchining diqqatini yanada jozibador va yuqori qiymatga ega bo'lgan ishlarga qaratishi uchun vaqtni bo'shatadi. Avtomatlashtirish ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojni qisman yo'qotib, umumiy samaradorlikni oshirishga olib keladi.

Ikkinchi gipoteza, ya'ni shaxsiylashtirilgan va yuqori darajadagi sun'iy intellekt bilan takomillashtirilgan tovarlar va xizmatlarni taqdim etish, oxir-oqibat yanada katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin, chunki u mijozlar talabini oshirishi kutilmoqda, bu esa o'z navbatida ishlab chiqarilgan ma'lumotlar hajmini oshiradi. Yoki PwC terminologiyasidan foydalanish uchun: —O'z navbatida, iste'molning ortishi ko'proq ma'lumotlar bilan aloqa qilish nuqtalarining foydali siklini va shuning uchun ko'proq ma'lumotlar, yaxshiroq tushunchalar, yaxshi mahsulotlar va natijada ko'proq iste'molni yaratadil. Afzalliklar hamma joyda sezilishiga qaramay, AI texnologiyasidan Shimoliy Amerika va Xitoy eng ko'p foyda olishi kutilmoqda (2rasmga qarang). Yutuqlar sun'iy intellektning ilg'or tayyorgarligi (tashkilotlar ham, mijozlar ham), tezkor ma'lumotlarni to'plash va mijozlar tushunchasini yaxshilash orqali kuchayadi. Birinchisi nisbatan tez orada bir nechta samarali texnologiyalarni joriy qilishi kutilmoqda.[7]

Figure 2 – Expected gains from AI in the different regions of the world by 2030

Source: [The macroeconomic impact of artificial intelligence](#), PwC, 2018.

Analysis Group (Facebook tomonidan qo'llab-quvvatlangan) 2016 yilgi hisobotiga ko'ra, sun'iy intellekt ish o'rinlari, mahsuldorlik va YaIMga to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tog'ridan-tog'ri oqibatlar AI texnologiyalarini ishlab chiqaradigan yoki rivojlantiruvchi korxonalar va tarmoqlarda daromad va bandlikning oshishi orqali yuzaga keladi, bu esa butunlay yangi iqtisodiy faoliyatning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Bilvosita bo'lganlar kompaniya operatsiyalari va qarorlar qabul qilishni soddalashtirish, shuningdek, bilim va ma'lumotlarga kirishni yaxshilash uchun sun'iy intellektdan foydalanadigan tarmoqlarda samaradorlikning oshishi natijasida yuzaga keladi. Kelgusi o'n yil ichida ular sezilarli darajada o'rtacha daromadlarni (1,49-2,95 trillion AQSh dollari) kutmoqda. Boshqa manbalar esa, sun'iy intellekt o'sishga unchalik ta'sir qilmayligini ta'kidlaydi, buning isboti sifatida unumdorlik o'sishi eng yuqori sur'atlarga ega bo'lgan, ammo bozor ulushlari pasayib borayotgan tarmoqlarni keltirib o'tadi. AI tomonidan erishilgan yutuqlarga qaramay, ba'zi iqtisodiy tarmoqlar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lib qolaveradi, ammo rivojlanishi qiyin bo'lib, yaxshi haq to'lanadigan inson mehnatini talab qiladi. Bu oxir-oqibatda yangi texnologiyalarning butun iqtisodiyotga ta'sirini oldini oladi. Taqlidni oshirish orqali AI kelajakdagi ixtironi qisman to'xtatib qo'yishi mumkin, bu esa innovatsiyalarning daromadlilikini cheklaydi.

Tadqiqot natijalari

Rivojlangan davlatlar ro'y berishi kerak bo'lgan o'zgarishlar zarurligini anglab etgach, iqtisodiyotni raqamlashtirish va sun'iy intellektni rivojlantirish yo'lida faol ish boshladilar. Raqamli taxt uchun kurashda bugungi norasmiy yetakchilar bu kursni birinchilardan bo'lib e'lon qilgan AQSh va Xitoydir. Ularga Angliya, Yevropa Ittifoqi davlatlari, Avstraliya, Belarus va boshqa davlatlar ergashadi.

Aksariyat davlatlar raqamli iqtisodiyotni noldan qurish o'rniga, allaqachon mavjud bo'lgan iqtisodiy o'zaro aloqalarni raqamlashtirmoqda. Eskirganlikning aniq darajasiga qaramay, ushbu faoliyat raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning maqsadli jarayoni sifatida qaralmaydi. Xitoy rejalashtirilgan iqtisodiyotga ega, AQSh esa bozorga yo'naltirilgan bo'lib, ularni raqamlashtirish jarayonida ikkita asosiy davlatga aylantiradi. Dunyoning qolgan qismi bir nechta o'rta variantlarni qabul qiladi. Shuni ta'kidlashni istardikki, AQSh kun tartibi nuqtai nazaridan, biz ham xuddi Xitoy kabi globallashuvning yangi bosqichini sezamiz. Qo'shma Shtatlar va Xitoy globallashuvdan dunyodagi eng qudratli ikki iqtisod sifatida foyda ko'radi, chunki iqtisodiyoti yaxshi bo'lgan davlat o'z hukmronligini ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'zbekiston uchun raqamli iqtisodiyotning o'sishi hal qiluvchi strategik masala hisoblanadi, chunki bu uning global miqyosda raqobatlash qobiliyatiga ta'sir qiladi. Shuni tan olish kerakki, O'zbekistonda sun'iy intellektga ega mustahkam raqamli iqtisodiyotni o'z vaqtida qo'llab-quvvatlash uchun zarur xo'jalik yurituvchi sub'ektlar va texnologik infratuzilma yetishmaydi. Bu asosan mamlakatning texnologik lagardligi bilan bog'liq. Bu raqamli iqtisodiyotning o'sishiga ko'maklashish uchun davlat mablag'larini ko'paytirish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa

Raqamli iqtisodiyotda sun'iy intellektni samarali qo'llash uchun quyidagi sohalarga ustuvor ahamiyat berilishi kerak: ma'lumotlar, sanoat va ma'lumotlarni qayta ishlash. O'zbekistonda imkon qadar tezroq yetuk raqamli iqtisodiyot o'rnatilishi mumkin. Bu strategiya bugungi kunda mamlakatimiz uchun eng mos bo'lib ko'rinsada, kamchiliklardan holi emas. Tegishli strategiya uchun asos bo'lishi kerak bo'lgan raqamli iqtisodiyot tushunchasini ishlab chiqishda yo'llarning kutilayotgan xavfxatarlarini ham, sun'iy intellektidan kelib chiqadigan tahdidlarni ham hisobga olish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli —Raqamli O'zbekiston — 2030|| strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Farmoni-www.lex.uz— O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy markazi portal.
2. Abdullaev O.M., Fattaxov A.A., K.Axmedov. Raqamli iqtisodiyot. T.: —LESSON PRESS, nashryoti 2020 yil - 686 bet
3. PricewaterhouseCoopers, Sun'iy intellektning makroiqtisodiy ta'siri, 2018 yil fevral.
4. Yevropa siyosiy strategiyasi markazi, sun'iy intellekt asri, EPSC Strategik eslatmalari, 2018 yil mart.
5. Mehnat Iqtisodiyoti Instituti, Muhokama maqolasi No 12005, 2018 yil noyabr.
6. OECD, Raqamli iqtisodiyot istiqbollari 2017, oktyabr 2017.

7. McKinsey Global instituti, AI chegarasidan olingan eslatmalar - AIning jahon iqtisodiyotiga ta'sirini modellashtirish, muhokama hujjati, 2018 yil sentyabr.